

ЖАЗАНЫ АҰЫРЛАСТЫРЫҰШЫ ЖАҒДАЙЛАР ХӘМ ОЛАРДЫ ҚОЛЛАНЫҰ ӘМЕЛИЯТЫ

Калбаева Эльдора Узақбаевна

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети

Юридика факультети 3-басқыш студенти

E-mail: eldorakalbaeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15503291>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-May 2025 yil

Ma'qullandi: 10-May 2025 yil

Nashr qilindi: 15-May 2025 yil

KEYWORDS

реформа, жынаят
процессуал нызамшылығы,
халықаралық стандартлар,
жазаны аұырластырыұшы
жағдайлар,
айыпланыұшының
материаллық жағдайы.

ABSTRACT

Мақалада Өзбекстан Республикасы Жынаят нызамына муұанық, жынаят ислеуде айыплы деп табылған шахсларға қарата жаза тауынлауда қолланылатуғын жазаны аұырластырыұшы жағдайлар түсиниги, хуқықый мазмуны, түрлери хәм олардың әхмийети хаққында сөз жүритилген. Сондай-ақ, автор жазаны аұырластырыұшы жағдайлардың жынаятшының шахсы хәм исленген жынаяттың өзгешелигине тәсири анализленген хәм шет ел мәмлекетлери тәжирийбеси менен салыстырылған.

Өзбекстан Республикасында әмелге асырылып атырған хуқықый реформалар, жынаятшылыққа қарсы гүресий хәм жаза системасын либералластырыұ бағдарында әхмийетли ислер әмелге асырылмақта. Әсиресе, пуқаралардың хуқықлары хәм еркинликлерин тәмийинлеу, әдил судлауды енгизий хәм жынаятшылыққа қарсы гүресийде нәтийжели хуқықый механизмлерди жаратыұ мәмлекетлик сиясаттың тийкарғы бағдарларынан бири болып есапланады. Бул бойынша, Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен қабыл етилген бир қатар әхмийетли пәрман хәм қарарлар жынаят-хуқық системасын түп-тийкарынан реформалауда хызмет етпекте.

Мысалы, 2022-жыл 28-январ күни қабыл етилген “2022—2026-жылларға бағдарланған жаңа Өзбекстанның раұажланыұ стратегиясы хаққында”ғы 60-санлы Президент пәрманының 14-мақсетинде де жынаят, жынаят-процессуал хәм жынаят орынлау нызамшылығын жетилистирий сиясатын избе-из дауам еттирий, жинайый жазалар хәм оларды орынлау системасына инсаныйлық принципин кең енгизий белгилеп қойылған [1].

Соның менен бирге, 2018-жыл 14-май күни қабыл етилген “Жынаят хәм жынаят-процессуал нызамшылығы системасын түптен жетилистирий илажлары хаққында”ғ 3723-санлы Президент қарарына көре, концепцияның 2.3-бәнтинде жазалар системасы хәм оларды белгилеу механизмлерин қайтадан көрип шығыу, ески хәм де заманагөй талапларға жууап бермейтуғын жазалар формасы хәм түрлерин шығарып таслау ұазыйпасы белгиленген [2].

Бул қарарлар жынаят-хуқықый системасын түп-тийкарынан жаңалауда үлкен әхмийетке ийе болды. Себеби, олар арқалы тек ғана әмелдеги жазалар системасын

жетилистириў емес, ал оны халықаралық стандартларға масластырыў бойынша бир қатар нәтийжелерге ерисилди. Әсиресе, жазалаўдың мақсети тек репрессив илаж сыпатында емес, ал шахсты дүзетиўге, оны жәмийетке пайдалы тәризде қайтарыўға қаратылған унамлы шаралардың бири сыпатында қаралмақта.

Жынаят ислеген шахсларға жаза тайынлауда хаттеки, ауырластырыуша жагдайлар да Озбекстан Республикасы Жынаят кодексинде инсаныйлий, адиллик ппринциплерин коллаган халда белгиленеди.

Жазаны аўырластырыўшы жагдайлар жынаят курамы белгилерине кирмейтуғын, жынаяттың объектив хәм субъектив жагдайларын сыпатлаўшы хәм де суд тәрепинен санкция шеңберинде аўырырақ жаза белгилеўде есапқа алынатуғын жагдайлар болып табылады.

Аўырластырыўшы жагдайлар еки топарға бөлинеди:

Бириншиси, Жинаят кодекси улыўма бөлими 56-статьясында келтирилген, барлық жынаятлар ушын қолланылыўы мүмкин болған аўырластырыўшы жагдайлар;

Екиншиси, Жинаят кодекси арнаўлы бөлимінде тийисли статьяда нәзерде тутылған оның структуралық бөлеги болған аўырластырыўшы жагдайлар.

С.В.Бародиннің пикирине қарағанда улыўма бөлимде көрсетилген аўырластырыўшы жагдайлар Арнаўлы бөлимнің бөлек статьяларында анықластырылады [3].

Бул жагдай принципал көз қарастан надурис болмайды. Мысалы, ЖКның 97-статьясында пәс нийетлер ретинде л) бийзарылық ақыбетинде; м) диний ериўлер нийетинде; н) адам ағзаларын кесип алып, басқа биреўге көшириў (трансплантат) ямаса өликтің бөлимлеринен пайдаланыў мақсетинде; о) басқа қандайда бир жынаятты жасырыў ямаса оның ислениўин аңсатластырыў мақсетинде адам өлтириў нәзерде тутылған. Сол тийкарда, С.В.Бародин “жынаят квалификациясына тәсир етиўши жагдайлар бөлек нәтийжени әмелде қолланылғанда Жынаят кодекси 56-статьясында нәзерде тутылған аўырластырыўшы жагдайларды әйне бул статьяда тийкарланып жаза белгилеўде инабатқа алыўды киргизбейди.

Усы мәселеге қарата юридика пәнлери докторы профессор М.Х. Рустамбоев төмендегише пикирди айтып өткен: “Жеңиллестириўши хәм аўырластырыўшы жагдайларды нәзерде тутатуғын жынаят улыўма ғәрезсиз курамға ийе болып, хәр қайсы сондай жагдай жынаяттың объектин, объектив тәрепин ямаса субъектин аңлатыўшы белгилерди аўыр өзгертип жибереди” [4, 123].

Өзбекстан Республикасы Жынаят кодексинің 56-статьясында жазаны аўырластырыўшы жагдайлар анық көрсетилген болып, олар жынаяттың қәуиплилик дәрежесин бақалаўда әҳмийетли өлшем болып хызмет етеди.

Өзбекстан Республикасы Жынаят кодексинің 56-статьясына мууапык, төмендеги жагдайларда жынаят ислеў жазаны аўырластырыўшы жагдайлар деп табылады:

- хәмиледарлығы айыпкерге белгили болған хаялға қарата;
- жас бала, кексе яки әззи жагдайдағы шахсқа қарата;
- хизмет ўазыйпасын яки пуқаралық миннетин орынлаўы мүнәсибети менен шахсқа яки оның жақын туўисқанларына қарата;
- айыпланыўшыға материаллық жақтан, хызмет жағынан ямаса басқа тәрептен ғәрезли болған шахсқа қарата;

- оғада аяўсызлық пенен;
- көпшилик ушин қәўипли болған усылда;
- жас бала ямаса руўхый ҳалатының бузылыўы айыпкерге белгили болған шахстан пайдаланған ҳалда;
- жинаят нәтийжесинде аўыр ақибетлер келип шиққанлығы;
- улуўма апачылық шараятынан пайдаланған ҳалда ямаса айрықша жағдай ўақтында ямаса ғалабалық тәртипсизликлер процесинде;
- ғәрезли яки басқа да пәс нийетлерде;
- расалық ямаса миллий душпанлық ямаса әдаўат тийкарында;
- бир топар шахслар тәрәпинен алдын ала тил бириктирип яки шөлкемлескен топар яки жынайый бирлеспе тәрәпинен;
- алдын да қастан жынаят ислеген шахстың тәкирарый ямаса қастан жаңа жынаят ислеўи;
- мәслик жағдайында ямаса наркотик қураллар, олардың аналоглары, психотроп ямаса адамның ақылына тәсир йетиўши басқа дәрилик затлар тәсиринде жинаят ислеў [5].

Жазаны аўырластырыўшы жағдайлардың дизими қатаң болып басқа жағдайларды аўырластырыўшы жағдай деп табыў мүмкин емес. Бул бойынша Өзбекстан Республикасы Жоқары Суд Пленумының “Суд тәрәпинен жынаят ушын жаза белгилеў әмелияты ҳаққында”ғы 1-сан қарарының 8-бәндинде де атап өтилген. Өзбекстан Республикасы Жынаят кодексиниң 56-статьясының 2-бөлегинен келип шығып аўырластырыўшы жағдайлардың айрықша қәсийетлерин көрип шығыўымыз мүмкин.

Айыпкерге әдалатлы жаза тайынлаўда аўырластырыўшы жағдайларды дурыс колланыу жүдә әҳмийетли, себеби егер жаза әдалат принципине тийкарланбаса, оның тәрбиялық тәсири де, жынаятлардың алдын алыў функциясы да толық әмелге аспайды. Бундай жағдайда тек ғана судланған шахс емес, ал оның шаңарағы хәм жәмиеттиң өзи де унамсыз ақыбетлерге дус келиўи мүмкин. Соның ушын жаза тайынлаў процесинде шахстың ислеген жынаяттын дурыс квалификациялаў да айрықша орынға ийе.

Солай етип, жазаны инсанийлық принципине тийкарланып тайынлаўдан тысқары, оны белгилеўде жынаят исленген жағдайлар хәм айыпланыўшының жеке өзгешеликлерине де айрықша итибар қаратылыўы лазым. Себеби хәр бир жаза индивидуал түрде, әйне жынаяттың аўырлығы хәм оны ислеген шахстың кимлигине қарап белгиленеди. Әне соль себебли жазаны белгилеўде жеңиллестириўши хәм аўырластырыўшы жағдайларды есапқа алыў әдил судлаў процесиниң ажыралмас бөлеги болып есапланады.

Жаза белгилеўде суд жынаят ислеўде айыпланып атырған шахстың жынаят ислеў ўақтындағы минез-қулқына емес, бәлки, жынаят ислеўден алдынғы хәм жынаят ислегеннен кейинги минез-қулқын да есапқа алады.

Илимпаз Е.Х.Норботаевтың пикирине қарағанда, жәмиетлик қәуиплилик дәрежеси бир-бирине жақын болған жынаятлар ушын бирдей жазаны нызамда белгилениўи жазаның әдалатлылығын тәмийинлейди. Буны жынаят нызамындағы салыстырмалы арнаўлы бир санкцияларды мүмкиншилиги барынша кемейтиў,

тийкарланып абсолют санкцияларды көбейтүү, жеңиллестирүүшү хэм аўырластырыўшы жағдайлардан ўаз кеший кереклигин усыныс етеди [6].

Бизиң пикиримизше, Е.Х.Норботаев пуқаралардың нызам алдындағы теңлиги дегенде жазаның алдында теңлигин түсинеди. Бизиңше, нызам алдындағы теңлиги дегенде жынаят ушын жынайый жуўапкершиликтиң хэм жазаның анықлығы түсиниледи.

Дүняның түрли мәмлекетлериниң жынаят нызамшылығында аўырластырыўшы жағдайлар ғәрезсиз дизим ретинде жынаят кодексиниң улыўма қағыйдаларында ямаса статя диспозициясының структуралық бөлеги ретинде нәзерде тутылыўы мүмкин.

Мысалы, Швецария Жынаят кодексине нәзер салатуғын болсақ, бул кодексте жазаны жеңиллестирүүшү жағдайлар арнаўлы бир статьяға жыйналған (64-статьясы) лекин жазаны аўырластырыўшы жағдайлар ушын арнаўлы норма жоқ, жазаны аўырластырыўшы жағдайлар ҳаққында тек бир орында гәп барады. Яғный, нызамсыз түрде еркинен айырыў жынаяттында егер шахс жәбирлениўшин азат етиў ушын төлеў талап қилса, жәбирлениўшиге аяўсыз мүнәсебетте болса, тутқынға алыў мүддети он күннен артық даўам етсе ямаса жәбирлениўшиниң денсаўлығына аўыр зыян жеткерилген болса (184- статьясы) аўыр жағдай деп қаралады.

Норвегия жынаят кодексинде болса жазаны жеңиллестирүүшү жағдайлардың дизими жынаят кодексиниң 56-статьясында берилген бирақ, аўырластырыўшы жағдайлардың қатаң дизими кодексте арнаўлы нормада берилмеген, бул жағдайларды инабатқа алыў ўәкиллиги тек судқа берилген хэм де Жынаят кодексиниң арнаўлы бөлеги статьяларында бөлек етип егер аўырластырыўшы болса, қанша жаза белгилеў кереклиги анық көрсетилген. Мысал ушын, Норвегия жынаят кодексиниң 85-статьясына көре: “Шет мәмлекетлер ортасындағы урыс ўақтында ҳәкимияттың бийтәреплиги ҳаққындағы буйрығын бузған ямаса оған үлес қосқан шахс жәрийма ямаса 4 жылға шекем еркинен айырыў формасында жазланады. Әсиресе аўырластырыўшы жағдайларда 4 жылға шекем еркинен айырыў жазасы қолланылыўы мүмкин” делинген. Тағы бир мысал, 104-статьясына көре: “Жеке әскерий шөлкемди дүзген ямаса оларда қатнасқан, бундай шөлкемге ағзаларды тартқан ямаса қоллап-қуўатлаған шахс 2 жылға шекем еркинен айырыў менен жазланады. Егер шөлкем ямаса оның ағзалары қурал-жарақ яки партлайтуғын затлар резервине ие болса, 18 жасқа толмаған ағзалар, әскерий ҳәрекетлер ушын 18 жасқа толмаған шахслардан пайдаланаа ямаса басқа аўырластырыўшы жағдайлар әмелдеги болса, 6 жылға шекем еркинен айырыў жазасы қолланылады [7].

Жоқарыдагилардан жуўмақ етип айтатуғын болсақ, жазаны аўырластырыўшы жағдайлар жынаят нызамында жазаны индивидуалластырыўда әҳмийетли орынды ийелейди. Себеби, олар жынаяттың қәўиплилик хэм жынаяшының жәмийетлик қәўиплилик дәрежесин, сондай-ақ, исленген нызамға қарсы ҳәрекеттиң ақыбетлерин есапқа алып, суд тәрепинен жазаның муғдары хэм түрин белгилеўде әҳмийетли фактор болып хызмет етеди. Аўырластырыўшы жағдайларды анық белгилеў хэм дурыс қолланыў жынаятларға қарсы гүресий нәтийжелилигин арттырыўға жәрдем береді.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. 2022-жыл 28-январдағы “2022—2026-жылларға бағдарланған жаңа Өзбекстанның раўажланыў стратегиясы ҳаққында”ғы 60-санлы Президент пәрманы//lex.uz
2. Өзбекстан Республикасы Президентиниң “Жынаят ҳәм жынаят-процессуал нызамшылығы системасын түптен жетилистириў илажлары ҳаққында”ғы ПҚ-3723 санлы қарары//lex.uz
3. Бородин С. В. Общая характеристика отягчающих обстоятельств умышленного убийства по Вьетнамскому законодательству. В КН: Совершенствование мер борби с преступностью и ее профилактика-Т.: 1980-С. 31.
4. Рустамбоев М.Х. Осуществление правосудия по уголовным делам судами независимого Узбекистана. –Т.: "Узбекистон". 1994 С. 123.
5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси <https://www.lex.uz/acts/111453>
6. M.Usmonaliev, P.Bakunov.Jazo tayinlashda yengillashtiruvchi holatlarni hisobga olish. O'quv qo'llanma. Т.: TDYU nashriyoti, 2006.-64 bet.
7. The penal code of Norway.// <https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2005-05-20-28>

